

Artículo Científico

Cómo citar: Erazo-Portilla, C. Plaza-Castillo, M., y Camacho-Marín, R. (2020). Didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación. *Praxis Pedagógica*, 20(27), 386-406. <http://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.20.27.2020.386-406>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 13 de marzo de 2020

Aceptado: 15 de mayo de 2020

Publicado: 20 de agosto de 2020

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación

Didactic of accounting as a tool for accounting investigation

Didática da contabilidade como ferramenta de pesquisa

Resumen

La investigación contable, a pesar de sus múltiples beneficios en el mundo académico, ha sido poco explorada por los profesores de contabilidad de Ecuador, quienes por lo general se apegan a la didáctica tradicional. Con relación a ello, este estudio se propuso determinar la efectividad de la didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación contable. La metodología adoptada fue de un estudio descriptivo, de campo y cuasi-experimental, la muestra fue de 23 docentes de contabilidad, del Instituto Tecnológico Superior Universitec y el Instituto Tecnológico Superior Sucre. Se empleó como técnica la entrevista, para la cual se elaboró como instrumento un cuestionario de 32 ítems, fue validado mediante el juicio de expertos y obtuvo una confiabilidad de 0,92, aplicando el coeficiente Alfa de Cronbach. La principal conclusión expresa que su implementación significó un importante incremento de la receptividad del método de investigación científico-contable, llevando su práctica desde un nivel nulo hasta un nivel del 100 %. Al mismo tiempo, desarrollando en los docentes y alumnos competencias para la investigación y demostrando que su aplicación mejoró la calidad de los aprendizajes, pues los llevo al plano del aprendizaje construido y significativo. Asimismo, los profesores incrementaron su desempeño profesional en cada una de sus áreas, así como su participación y la de los estudiantes en los eventos científicos, lo que puede dar mayor relevancia a los eventos de la comunidad científica contable.

Palabras clave: contabilidad, didáctica, investigación contable, herramienta de investigación.

Carla Mariuxi Erazo-Portilla

Licenciada en Contabilidad y Auditoría.
Universidad Técnica
"Luis Vargas Torres" de Esmeraldas
carla.erazo@utelvt.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-5974-5523>
Ecuador

Manuel Alfredo Plaza-Castillo

Universidad Técnica
"Luis Vargas Torres" de Esmeraldas
<mailto:alfredo.plaza@utelvt.edu.ec>
alfredo.plaza@utelvt.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9088-6292>
Ecuador

Raúl Alfonso Camacho-Marín

Universidad Técnica
"Luis Vargas Torres" de Esmeraldas
raul.camacho@utelvt.edu.ec
<http://0000-0001-8386-4039>
Ecuador

Abstract

Accounting research, despite its multiple benefits in the academic world, has been little explored by accounting professors in Ecuador, who generally stick to traditional didactics. In this regard, this study aimed to determine the effectiveness of accounting didactics as a tool for accounting research. The methodology adopted was a descriptive, field and quasi-experimental study, the sample consisted of 23 accounting teachers from the Instituto Tecnológico Superior Universitec and the Instituto Tecnológico Superior Sucre. The interview technique was used, for which a 32-item questionnaire was elaborated as an instrument. It was validated by means of expert judgment and obtained a reliability of 0,92, applying Cronbach's Alpha coefficient. The main conclusion expresses that its implementation meant an important increase in the receptivity of the scientific-accounting research method, taking its practice from a null level to a level of 100 %. At the same time, developing research skills in teachers and students and demonstrating that its application improved the quality of learning, since it took them to the level of constructed and meaningful learning. Also, teachers increased their professional performance in each of their areas, as well as their participation and that of students in scientific events, which can give greater relevance to the events of the scientific accounting community.

Keywords: accounting, accounting research, didactics, research tool.

Resumo

A pesquisa em contabilidade, apesar de seus muitos benefícios no mundo acadêmico, tem sido pouco explorada por professores de contabilidade no Equador, que geralmente aderem à didática tradicional. Nesse sentido, este estudo se propôs a determinar a eficácia da didática contábil como ferramenta de pesquisa contábil. A metodologia adotada foi de um estudo descritivo, de campo e quase-experimental, a amostra foi constituída por 23 professores de contabilidade do Instituto Tecnológico Superior Universitec e do Instituto Tecnológico Superior Sucre. A entrevista foi utilizada como técnica, para a qual foi elaborado um questionário de 32 itens como instrumento, foi validado por meio do julgamento de especialistas e obteve confiabilidade de 0,92, aplicando-se o coeficiente alfa de Cronbach. A principal conclusão expressa que sua implementação significou um aumento significativo na receptividade do método de pesquisa científico-contábil, levando sua prática de um nível nulo para um nível de 100%. Ao mesmo tempo, desenvolver competências de investigação em professores e alunos e demonstrar que a sua aplicação melhorou a qualidade da aprendizagem, visto que os levou ao nível de aprendizagem construída e significativa. Da mesma forma, os docentes aumentaram sua atuação profissional em cada uma de suas áreas, bem como sua participação e a dos alunos em eventos científicos, o que pode dar maior relevância aos eventos da comunidade científica contábil.

Palavras-chave: contabilidade, didática, pesquisa contábil, ferramenta de pesquisa.

Introducción

La didáctica de la contabilidad responde a la pregunta de cómo se enseñan los contenidos de contabilidad y se enfrenta al cómo debería ser la formación del estudiante, del futuro contador. Algunos autores la denominan como “educación contable” y esta denominación obra en ampliar la necesidad de cambiar, innovar y avanzar, conforme a los cambios dados en el contexto social. Para ello es indispensable el papel protagónico del docente de contabilidad, ya que su función pedagógica implica escoger la didáctica adecuada para profundizar y ampliar los conocimientos, así como desarrollar competencias en los estudiantes; según Tobón (2008), para un desempeño idóneo en contextos específicos, integrando saberes y gestionando el conocimiento.

En ese sentido, el docente debe implementar procesos didácticos que promuevan el desarrollo de capacidades en el estudiante, para realizar tareas nuevas y distintas a las implementadas de forma rutinaria en el aula de clase, o que se realizan en escenarios diferentes de aquellos en los que se enseñaron (Vasco, 2003). Todo esto contribuye a la formación de un profesional competente y adaptado a los requerimientos de la sociedad actual. Cabe destacar que, este aporte reflexivo es parte de los avances obtenidos en la investigación correspondiente al proyecto titulado “Calidad de la gestión universitaria: estudio comparativo entre instituciones de educación superior (IES) ubicadas en las zonas de planificación 1 y 4 del Ecuador”, adscrito a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas.

Al respecto, se plantea el cambio del paradigma tradicional, según Lechner (2001), limitante del pensamiento creativo, al científico-tecnológico, con la finalidad de darle un giro a la enseñanza y aprendizaje de la contabilidad, estimulando en los docentes y estudiantes la capacidad de indagar, cuestionar y plantear cambios. Este proceso, para Trujillo Rendón (2013), abre el camino para “formar a los futuros profesionales en su disciplina y, al mismo tiempo, implementar una actitud positiva hacia la investigación” (p. 5).

En ese sentido, las instituciones universitarias como entes responsables en la creación y transferencia del conocimiento requieren la implementación de nuevas formas de enseñanza,

con el fin de reorientar la práctica contable, como lo señala Machado (2000); atendiendo los avances científicos y tecnológicos que promueve la dinámica global en diferentes aspectos, entre ellos, el social y económico. En este contexto, coinciden Jurado-Paz y Morán-Vallejo (2019) y Ríos León (2013) en señalar que, los contenidos curriculares en esta área, debe estar fundamentada en procesos investigativos como bases de la formación y la implementación de la contabilidad, con el objeto de que el estudiante relacione e integre el conocimiento adquirido, en el planteamiento y solución de problemas relacionados con el entorno social en el que se desenvuelve, según como lo realizan los profesionales de otras áreas.

En este sentido, autores de las ciencias contables, como Pérez y Pinto (2016), han planteado la investigación como una estrategia de enseñanza-aprendizaje con resultados muy positivos en diferentes disciplinas, incluyendo la contabilidad. Expresan los autores, que el docente de contabilidad debe ser “facilitador de las investigaciones científicas del conocimiento contable, promoviendo una docencia que otorgue la importancia hacia la reflexión de la teoría contable, la búsqueda de nuevos conocimientos y la indagación por parte de los estudiantes” (p. 38). La incorporación de la investigación en las ciencias contables está siendo explorada por muchos profesionales en el campo, que han podido obtener resultados positivos en las diferentes áreas de la contabilidad; sin embargo, aún es poco aplicada como estrategia de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes que imparten esta disciplina, desconociendo los múltiples beneficios que esta herramienta puede aportar a la formación de los futuros profesionales.

Por otra parte, la investigación también es percibida, según Saavedra y Saavedra (2015), como una actividad que genera beneficios económicos tanto al investigador como a la institución que apoya el proceso, convirtiéndose esto en un reto para los programas de contabilidad. Puesto que se enfrentan con problemas relacionados al financiamiento, según Ospina Zapata (2005), esto se debe a que, en el área contable, no se haya logrado reportar tasas de rendimiento favorables, en comparación con las de otras especialidades, entre ellas, las ciencias naturales.

La investigación por naturaleza es una herramienta que promueve los cambios, fortalece el conocimiento en las diferentes disciplinas, al mismo tiempo, que desarrolla

habilidades de pensamiento y autoaprendizaje. Es por medio de la investigación, que es posible desarrollar competencias para transformar el contexto contable como se conoce e incorporar en los sistemas métodos innovadores respetando y valorando, por supuesto, los logros obtenidos en la disciplina. Al respecto, la investigación está vinculada con la argumentación lógica de cada área de conocimiento y con los procedimientos metodológicos para llevarla a cabo, lo que implica tener, además de la actitud para investigar, el conocimiento para ir a la búsqueda de respuesta, habilidades para argumentar y comunicarse, con la finalidad de someter a consideración pública los hallazgos encontrados, como lo refiere Pardo Novoa (2002).

En este sentido, la investigación contable se considera una herramienta que, además de optimizar el proceso de aprendizaje significativo y la aprensión de conocimientos, promueve el desarrollo y posicionamiento de valor científico del campo de la contabilidad, generando cambios y nuevos conocimientos generales y colectivos, a partir de la identificación de problemas por parte de los estudiantes de la carrera. No obstante, a pesar de su importancia, la investigación contable continúa siendo hoy en día una herramienta subvalorada por el mundo académico de la contabilidad en Ecuador, pues se mantiene categorizada como un requisito más en la carrera de algunas universidades, pero no se aplica, o es poco utilizada, como una didáctica propia de la disciplina.

Esta problemática posiblemente ocurra por diferentes causas, según Moya *et al.* (2015), con respecto a los docentes de contabilidad, estos se limitan a desarrollar investigaciones científicas —que pueden ser útiles en otras áreas de conocimiento— solamente para cumplir con el requisito que le exigen los procesos de evaluación, acreditación o ascensos, según el tiempo de servicio; dejando de lado la investigación en su especialización, aunque sean de utilidad para su profesión y la docencia. Arquero *et al.* (2016) coinciden con los planteamientos anteriores, puesto que relaciona el desincentivo en la producción investigativa en contabilidad con la baja expectativa que tienen ante los bajos resultados que se obtienen en las acreditaciones, orientando las investigaciones a desarrollarse hacia otros temas más “vendibles” en las revistas científicas internacionales.

En cuanto a los estudiantes, en el estudio realizado por Gavilanes (2021), en Ambato (Ecuador), encontró que, si bien es cierto que la investigación en el área contable está presente en la formación universitaria en contabilidad, puesto que existen, en la malla curricular, asignaturas cuyo contenido se refiere a las metodologías de investigación, los estudiantes la consideran como un requisito para completar su historial académico, y no como una opción interesante para hacer carrera investigativa en el área disciplinar.

Por otra parte, Gallón (2013) plantea que, entre lo que causa la ausencia de investigación contable es el dominio, en docentes e institucionalmente, del hacer contable desde lo normativo y monodisciplinario, que induce a visualizar la investigación como una imagen rezagada, que no permite ver la relación que tiene la contabilidad con la epistemología y las ciencias sociales. Esto implica que, los estudiantes no la conciben como una disciplina social que entra en diálogo con otras disciplinas” y la lleva a estar “aislada de las construcciones sociales” (Restrepo y Rodríguez, 2016, p. 128).

En relación a lo expuesto, se presentan los resultados obtenidos del presente estudio, desarrollado con el objetivo de determinar la efectividad de la didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación contable en el Ecuador.

Didáctica de la Contabilidad

La didáctica consiste en la estrategia empleada por los docentes para impartir un aprendizaje, orientado a generar un conocimiento formativo y significativo, utilizando métodos y recursos; estas prácticas educativas se convierten en herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Cassiani y Zabaleta (2016), la didáctica es un proceso fundamental en la educación contable, pues este contribuye con la formación y preparación de profesionales calificados en el área contable.

Se entiende desde su planteamiento, que la didáctica de la contabilidad tiene como propósito facilitar al docente las herramientas necesarias para la formación de contadores competentes, orientándolos en su aprendizaje como especialistas en materia contable. Este proceso, según Lorenzo *et al.* (2017), fundamenta la concepción didáctica de la contabilidad en el

currículo, en el que está implícito la vinculación de la teoría y la práctica de forma sistémica y secuencial, punto clave que sirve de base para avanzar hacia otras formas de enseñanza. Lo anterior, coincide con el planteamiento de Polo (2009), quien concibe un cambio curricular enfocado en prácticas pedagógicas que lo involucre con diferentes saberes. El ideal es generar una sinergia en la construcción del conocimiento contable, con el que el docente emerge desde el escenario universitario hacia el social, político, cultural y humanístico (Ramírez Henao, 2017).

En este sentido, Cassiani y Zabaleta (2016) expresa que, para la enseñanza de la contabilidad, se tiene que valorar la aplicación de nuevas formas de aprendizaje, partiendo de la didáctica creativa y analítica, apoyadas en la experiencia, que le permita al estudiante vincular los conocimientos en un contexto real donde puedan evidenciar la utilidad, la practicidad y la aplicación eficiente de los conocimientos en la vida real. Los autores mencionados continúan expresando que:

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la referenciación con su propia cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de los mismos. (2016, p. 110)

En su planteamiento, los autores demandan la necesidad de implementar prácticas educativas innovadoras que rompan los rigurosos y tradicionales métodos de la didáctica contable, siendo importante mencionar que no solo el docente es participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que los estudiantes también son participantes en la construcción de su conocimiento. Por ello es importante que las practicas didácticas en esta área se inclinen hacia las practicas constructivistas, innovadoras, creativas, que favorezcan el aprendizaje significativo; así pues, los estudiantes se responsabilizarán de su aprendizaje, construyendo conocimientos desde de sus competencias y habilidades, y, al mismo tiempo, reconociendo sus debilidades y fortalezas, con el fin de orientarse hacia la excelencia de su formación en la práctica contable.

Lo expuesto cobra relevancia ante la situación que se presenta en las escuelas de contabilidad en Quito (Ecuador), donde las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de contabilidad son rutinarias, repetitivas y conductistas.

Igualmente, se emplean técnicas poco didácticas y atractivas para los estudiantes, lo que repercute en el interés de los alumnos en las cátedras y en la calidad de los aprendizajes de los contenidos impartidos, además de que limita a los estudiantes en el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo y solucionador de problemas, competencias esenciales para el desarrollo del profesional en el área.

Al respecto, López Bonilla (2020), en la investigación realizada en un Instituto Tecnológico de Bolívar, en Ecuador, los estudiantes manifestaron que el aprendizaje que reciben es tradicional, donde el docente aún no se ha adaptado a los métodos nuevos de enseñanza, no están actualizados en el uso de nuevas estrategias didácticas e innovadoras para enseñar contabilidad, que conjuntamente con nuevos recursos y herramientas propicien una mejor comprensión en el estudiante. Este estudio, coincide con una investigación hecha por Gómez Yepes (2018), quien encontró, en el estudio realizado en la misma institución educativa, que en la implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad el docente es solo un transmisor del conocimiento, en el que predomina el uso de métodos reproductivos e ilustrativos. Sumado a esto, la vinculación de los contenidos con la investigación y el contexto laboral es insuficiente.

Por otra parte, se puede señalar que algunos de los profesores de contabilidad no son especialistas docentes, son profesionales en contabilidad y en otras áreas afines, que dominan los contenidos curriculares de la carrera e imparten los aprendizajes, y, aunque son profesionales, poseen debilidades en cuanto a la selección de las estrategias de enseñanza adecuadas, no poseen pedagogía para la selección de una didáctica moderna e innovadora para la enseñanza de la contabilidad. En ese orden de ideas, Andrade Domínguez y Baute (2015) señalan que, la enseñanza es la combinación del conocimiento técnico y la práctica educativa, lo que implica que el docente debe tener claro los procesos didácticos a implementar, su actuación en el aula de clase, los recursos a utilizar, conjuntamente con el saber disciplinar, vincularlo con la práctica y las formas de aplicación en el contexto real.

Igualmente, los docentes de las instituciones de educación universitaria escasamente practican la investigación contable, no la emplean como herramienta de enseñanza, ralentizando

la aprensión de conocimientos nuevos, en cuanto a métodos, procesos, teorías contables y programas innovadores, entre otros avances científicos del área de contabilidad, que pueden fortalecer y ampliar la formación de competencias de los estudiantes de esta rama. Al respecto, señalan Andrade Domínguez y Baute (2015) que, en estudios realizados en la carrera de contabilidad, en la Universidad Estatal de Guayaquil, se evidenció la preparación de los docentes en la disciplina y el dominio de los contenidos que imparten; sin embargo, su preparación pedagógica, en investigación y en gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje es insuficiente, “lo que limita el ejercicio pleno de sus funciones docentes, investigativas y extensionistas” (p. 50)

Una de las prácticas innovadoras, que ha tenido mejores resultados en la didáctica de las diferentes disciplinas, ha sido la investigación. Sobre este aspecto, Hernández *et al.* (2016) afirma que, la investigación es un “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno” (p. 4), se desarrolla mediante una serie de pasos y técnicas dirigidas a la solución de determinados problemas. Por su parte, Maldonado (2015) señala que, la investigación “es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacíos de conocimientos (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de conocimientos” (p. 28). Continúa afirmando el autor, que, la investigación representa una herramienta teórico-práctica para el contexto académico universitario y que a través de ella se desarrollan y amplían los conocimientos vinculados a la realidad.

De acuerdo con las definiciones, la investigación empleada como una herramienta de enseñanza-aprendizaje tiene como finalidad desarrollar en el estudiante la capacidad de pensar, ampliar sus conocimientos y fortalecerse de manera intelectual, además de apoderarse de un método sistemático para adquirir conocimientos, manteniendo el contacto con la realidad social en la que se desarrollará de manera profesional.

Investigación contable

Los recursos didácticos, las estrategias y la metodología empleada por el docente durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad, son factores

que determinan la efectividad del proceso y la calidad de los aprendizajes. De acuerdo con Pérez y Pinto (2016), resulta un desafío desarrollar un proceso educativo innovador y significativo en materia contable. Es por ello que, en los últimos años, la principal preocupación y ocupación de los docentes en esta área ha sido la constante búsqueda de herramientas que faciliten la construcción de aprendizajes significativos.

En este sentido, Pérez y Pinto (2016) expresan que, en la contabilidad hay temas que son sumamente importantes y requieren habilidades y competencias indispensables para desempeñarse y destacarse como un profesional competente, como son:

La capacidad de investigación, el pensamiento lógico abstracto, el razonamiento inductivo y el deductivo, el análisis crítico; la habilidad para identificar y resolver problemas no estructurados ni habituales y para aplicar técnicas de resolución de problemas; [la posibilidad] de seleccionar y asignar prioridades en un medio de recursos limitados y de organizar trabajos suministrando instrucciones concretas; [y] la capacidad para adaptarse al cambio. (Pérez y Pinto, 2016, p. 39)

El estudiante de contabilidad puede desarrollar estas y otras competencias durante su formación profesional, apoyándose en las herramientas adecuadas; en este sentido, los autores continúan diciendo que: “la investigación contable podría ser una herramienta útil para la enseñanza de Contabilidad, con el objeto de facilitar las contribuciones que de ella se desprenden” (p. 46). De modo que, la revisión de literatura, la indagación epistemológica y los procesos deductivos propios de la investigación favorezcan su formación.

Aunado a ello, el contexto actual, tanto en lo social como en lo político, y en lo económico, demanda que los profesionales en todas las disciplinas se adapten a los cambios, a una mayor capacidad de análisis y a un criterio amplio de razonamiento y entendimiento de su entorno; de manera que, esté preparado para dar respuestas acertadas en los diferentes escenarios laborales que puedan presentarse.

En este sentido, es importante citar a Ortiz-Ocaña (2016), cuando expresa que la investigación contable demanda el compromiso de autoformación individual y colectiva del estudiante y del profesional, abriendo fácil el camino a la libertad de pensamiento económico y financiero. De igual

manera, afirma que mediante la investigación contable se activan y dinamizan los procesos de crecimiento y desarrollo social, equivalente al desarrollo económico, y representa “el ascenso paulatino hacia una sociedad que se caracterice por su autonomía y consolidación de su identidad, partiendo del contexto económico específico” (p. 18). Desde este punto de vista, la investigación contable está dirigida a desarrollar en los estudiantes competencias propias de su profesión, y más allá de ser una técnica de enseñanza, se reconoce como una actividad intelectual integral, que prepara al sujeto desde su aporte y contribución a la sociedad, y a la ciencia misma.

Es importante acotar que, la investigación es una importante herramienta para el fortalecimiento de la profesión contable, con una mirada a sus alcances en las áreas de investigación económico-social, principalmente; y en su pertinencia con las áreas administrativas y tecnológicas es notorio el impulso que esta herramienta ofrece a las ciencias contables. La investigación es una realidad que la modernidad, los avances tecnológicos y la sociedad del conocimiento exigen de la disciplina contable, es un constante producir de conocimientos que le permite evolucionar al ritmo de la sociedad, sin estancarse en vieja y obsoleta información. Es por ello que, conforme al planteamiento de Molina-Hurtado y Fonseca-Gordillo (2019), la investigación contable y los programas de contaduría deben incluir en sus currículos a la investigación como parte del proceso formativo de la práctica contable, con el beneficio innegable de integrar los conocimientos de la disciplina, en la solución de problemas en su entorno laboral y social.

Sobre este aspecto, Pérez y Pinto (2016) presentan una propuesta dirigida a la enseñanza de la disciplina contable mediante la investigación, afirmando que enseñar es guiar al estudiante para generar resultados de aprendizaje favorables, es ir más allá de solo transmitir conocimientos, es preparar al estudiante en la utilización de herramientas que le ayuden en la formación constante, en el desarrollo personal y profesional. La propuesta consiste en incorporar, al proceso común de investigación científica, una serie de herramientas pedagógicas, tales como:

La utilización de TIC's a través de la búsqueda de sitios web, blogs, revistas científicas, que estén relacionadas con la temática contable de estudio en la materia. [...] La realización de trabajos grupales o talleres, en el espacio aulístico, que consideren las preguntas de investigación, las motivaciones

y las conclusiones a las que han arribado los investigadores contables [...] La preparación de una problemática contable en la actualidad, su exposición y análisis. [...] La participación en trabajos de investigación científica por parte de los estudiantes [...] La realización de preguntas reflexivas. (Pérez y Pinto, 2016, pp. 45-47)

Los autores valoran el hecho de que, para estudiar los diferentes temas, la consulta de literatura y antecedentes refuerzan el proceso de aprendizaje, de esta manera, los estudiantes se familiarizan con el trabajo investigativo mientras desarrollan su propio interés en el tema que se está impartiendo y, al mismo tiempo, fortalecen las herramientas para la investigación en la contabilidad.

Por su parte, Ortiz-Ocaña (2016) plantea que, la investigación contable es de carácter dinámico, sistémico y responde a un proceso que no se limita ni en principio ni en final, ya que está sujeto al principio de que el conocimiento no tiene límites. Asimismo, se desarrolla mediante un continuo trabajo, cumpliendo con los mismos requisitos lógicos y metodológicos de toda investigación científica, como son:

Los principios, conceptos y leyes de la teoría deben poseer entre ellos relaciones y dependencias lógicas, de manera que integren una configuración conceptual armónica y coherente. La configuración teórica debe ser, en principio, verificable empíricamente sobre la base de los resultados que nos proporcionan los métodos empíricos de investigación y la práctica social. Presentar un objeto de estudio concreto, específico y real. (2016, p. 18)

De acuerdo con las premisas anteriores, estos tres aspectos se observan en las ciencias contables y se estudian desde la óptica de una realidad social y económica específica, ya sea desde la objetividad de los métodos o desde la subjetividad de los procesos del ser humano.

Didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación contable en el Ecuador

La estrategia metodológica adoptada responde a un estudio descriptivo de campo y cuasi-experimental, el cual, según Hernández *et al.* (2016), presenta sujetos que no son asignados

al azar, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Es decir, se estudian tal y como se encuentran al momento de la realización de la investigación. Este tipo de diseño se basa en aplicar una preprueba al grupo de estudio, administrarle un tratamiento o estímulo y, posteriormente, aplicar una posprueba para determinar los efectos producidos por el tratamiento en la población, mediante el análisis descriptivo de la realidad observada antes y después de la aplicación del tratamiento.

La población estuvo constituida por 23 docentes de contabilidad, del Instituto Tecnológico Superior Universitec y el Instituto Tecnológico Superior Sucre de Quito (provincia de Pichincha). Se consideró una muestra finita tomando en cuenta el total de la población, reforzando su criterio de selección con la acotación de una población indirecta beneficiada de 440 estudiantes, aproximadamente.

Se aplicó como técnica una entrevista, para la cual se elaboró como instrumento un cuestionario de 32 ítems, con tres alternativas de respuesta, los cuales proporcionaron información acerca de la variable “didáctica de la contabilidad”, orientada por las dimensiones: didáctica, aplicada en el desarrollo de las clases, y competencias profesionales; y sobre la segunda variable “investigación contable”, orientada por las dimensiones: actitud proactiva frente a los aprendizajes y participación en la comunidad científica.

El instrumento fue validado mediante el juicio de expertos y se sometió al procedimiento de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo un resultado de 0,92, categorizado como altamente confiable. Mientras que, para el proceso de análisis de los resultados se empleó la estadística descriptiva, utilizando tablas porcentuales y gráficos en los que se agruparon las respuestas por dimensiones, para lograr una mejor comprensión de los resultados y, por ende, su posterior análisis.

Resultados e interpretación

Se presenta el análisis de los datos obtenidos en la investigación, reflejados en los resultados del pretest y postest, en los que se observa la evolución en el comportamiento y actitudes que se logran en gran parte de la muestra durante la intervención.

Figura 1. Didáctica aplicada en el desarrollo de las clases.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 1, se muestran los resultados obtenidos del pretest y postest. En el diagnóstico inicial (pretest) los docentes expresaron que, la didáctica utilizada por ellos se basaba principalmente en la elaboración de ejercicios contables, tanto en la pizarra como en los cuadernos de manera individual, previamente llevados por la exposición de contenidos por parte del profesor. Algunas veces se apoyaban en debates, exposiciones y talleres grupales, y casi nunca se utilizaba la investigación de temas contables. Sin embargo, en el postest, los resultados fueron diferentes, los profesores implementaron la investigación de temas contables en su didáctica y disminuyeron la utilización de las exposiciones de contenidos; en cuanto a las prácticas de ejercicios, le otorgaron la importancia y el tiempo que realmente querían para su aprendizaje.

Figura 2. Competencias profesionales.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 2, se observa una notable mejoría en las competencias docentes después de la intervención. Los resultados del postest muestran que los profesores de contabilidad de la muestra conocen los métodos de investigación científica y los manejan; además estimulan a los estudiantes a desarrollar investigaciones contables para realizar su propia investigación.

Figura 3. Actitud proactiva frente a los aprendizajes.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 3, se observa como inicialmente los docentes expresaron que los estudiantes no tenían una actitud proactiva frente a los aprendizajes, muy pocas veces proponían actividades didácticas para las clases, tampoco sugerían actividades de evaluación ni planteaban contenidos contables de estudio para ser desarrollados. Mientras que, en el postest, se evidencia el incremento de la participación por parte de los alumnos en la dinámica de aprendizaje, mostrando más interés y proactividad en las didácticas de clases y evaluaciones, así como los temas de interés para su conocimiento.

Figura 4. Participación en la comunidad científica.

Nota: Datos proporcionados por los encuetados en pretest y postest.
Elaboración propia (2020)

En la figura 4, se observa en el postest, un crecimiento notable en el nivel de participación de los estudiantes de contabilidad, en las actividades y eventos de naturaleza científica, una mayor intervención en foros, congresos, foros virtuales, seminarios y otras actividades afines. Además, muestra un cambio de actitud de los profesores quienes ahora promueven entre los estudiantes la participación en este tipo de eventos.

Conclusiones

Al finalizar el proceso investigativo, se concluyó lo siguiente. Se determinó la efectividad de la didáctica de la contabilidad como herramienta de investigación contable en el Ecuador, por cuanto su implementación en los docentes de la muestra (y en los estudiantes matriculados con los docentes) significó un importante incremento de la receptividad del método de investigación científico-contable, llevando su práctica desde un nivel nulo hasta un nivel del 100 %. Esto desarrolló en los docentes y alumnos competencias para la investigación, demostrando que su aplicación mejoró la calidad de los aprendizajes, llevándolos al plano del aprendizaje construido y significativo.

Se diagnosticó la didáctica de la contabilidad aplicada por los docentes en Ecuador, y se constató que está basada en un método pasivo, donde el profesor es el dador de clases y expositor de contenidos, y los estudiantes son receptores de contenidos y repetidores de procedimientos, teorías y técnicas. Este tipo de didáctica pasiva, por lo general, encasilla a los estudiantes en un paquete único de competencias a desarrollar como profesionales, y los priva de desarrollar habilidades que le permitan fortalecer sus conocimientos y formarse como profesionales de alto desempeño. Además de ello, la didáctica pasiva contribuye a que el campo contable se mantenga alejado de los avances de la comunidad científica en Ecuador, cuya presentación de avances y cambios puede ser muy lenta en comparación con otras disciplinas.

Se aplicó a los docentes un programa de formación en didácticas de la contabilidad como herramienta de investigación contable, y se evidenció la disposición de los profesores hacia el aprendizaje y puesta en práctica de esta estrategia; sobre la cual se dispuso el desarrollo de contenidos acerca de métodos de investigación científico-contable y enseñanza de la contabilidad.

El objetivo del programa consistió en desarrollar competencias en los docentes en las dos áreas: didáctica de la contabilidad e investigación contable. Estas competencias que iban poniendo en práctica con sus estudiantes, en la medida en que se iban cumpliendo las etapas; al final del programa todos los profesores presentaron trabajos de investigación contable con excelentes

resultados. Este programa se implementó por un lapso de tres meses, con posibilidad de que las instituciones contexto de estudio lo asuman como un programa de formación permanente a implementarse según los requerimientos de los docentes.

Se evaluó el programa de formación en didácticas de la contabilidad como herramienta de investigación contable y se constató que, tanto los profesores que recibieron la formación como los estudiantes que tomaron las clases con estos docentes, incrementaron su desempeño profesional en cada una de sus áreas. A la par, incrementaron su participación en los eventos científicos, dándole mayor relevancia a los encuentros con la comunidad científica contable, a través de la organización y participación de estos que promovieron el desarrollo y el avance de la disciplina en todas sus ramas. Asimismo, se pudo comprobar un cambio en la perspectiva metodológica de los profesores de contabilidad, quienes dejaron de ser dadores de clases para convertirse en facilitadores de aprendizajes y conocimientos, además de motivadores del autoaprendizaje por medio de la investigación.

Referencias

- Andrade, J., y Baute, L. (2015). Una propuesta para la formación pedagógica de los profesores de las carreras de contabilidad en la Universidad Estatal de Guayaquil. *Universidad y Sociedad*, 7(1), 48-53. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v7n1/rus06115.pdf>
- Arquero, J. L., Jiménez, S. M., y Laffarga, J. (2016). Utilidad percibida de la producción académica-contable. Opinión de los profesores universitarios y de los profesionales. *Revista de Contabilidad*, 19(2), 239-251. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2015.10.004>
- Cassiani, D., y Zabaleta, M. (2016). Metodologías utilizadas en la enseñanza de contabilidad internacional: una propuesta. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía*, 9(1). <https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2016.0001.06>

- Gallón, N. (2013). La formación ciudadana en el contador público: una apuesta ineludible desde la educación filosófica y democrática. En Ponencias, *xxiv Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública* (pp. 105-119). Fenecop-Yupana; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
- Gómez, A. (2018). *Estrategia didáctica desarrolladora de la contabilidad bajo NIIF*. <https://repositorio.itb.edu.ec/bitstream/123456789/918/1/P-202.pdf>
- Hernández, S., Fernández, L., y Baptista, E. (2016). *Metodología de la investigación* (8.a ed.). McGraw-Hill.
- Jurado-Paz, I. M., y Morán-Vallejo, M. A. (2019). Gestión universitaria de la innovación social promovida desde espacios académicos relacionados con el emprendimiento, la investigación y la proyección social. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 9(2), 261-272. <https://doi.org/10.19053/20278306.v9.n2.2019.9161>
- Lechner, N. (2001). Contabilidad e investigación. *Asfacop*, 6, 115.
- López, A. R. (2020). Estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de la Contabilidad Básica a los alumnos del Instituto Tecnológico Superior Bolívar. *Roca. Revista Científico – Educaciones de la Provincia de Granma*, 16(1), 473-482. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7414345>
- Lorenzo, Y., Díaz, T., y Gil, A. (2017). El proceso de formación de habilidades investigativo-laborales en los estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas. *Revista Cubana de Educación Superior*, 36(2), 157-168. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142017000200015
- Machado, M. A. (2000). Tendencias de modelación para el análisis contable: hacia una responsabilidad integral. *Contaduría Universidad de Antioquia*, (37), 15-47. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/cont/article/view/25573>
- Maldonado, J. A. (2015). *La metodología de la investigación (fundamentos)*. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. https://issuu.com/joseangelmaldonado8/docs/la_metodologia_de_la_investigacion

- Molina-Hurtado, Y. A., y Fonseca-Gordillo, J. E. (2019). La investigación formativa contable en universidades de Tunja. *Revista Investigación, Desarrollo e Innovación*, 10(1), 93-106. <https://doi.org/10.19053/20278306.v10.n1.2019.10014>
- Moya, S., Prior, D., y Rodríguez-Pérez, G. (2015). Performance-based incentives and the behavior of accounting academics: Responding to changes *Accounting Education. An International Journal*, 24(3): 208-232 https://www.researchgate.net/publication/277920868_Performance-based_Incentives_and_the_Behavior_of_Accounting_Academics_Responding_to_Changes
- Ortiz-Ocaña, A. L. (2016). Introducción a la investigación contable. (*Documento de docencia No. 1*). Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. <http://dx.doi.org/10.16925/greylit.1370>
- Ospina, C. M. (2005, 1 de marzo). *Sobre la investigación en contabilidad, algunos apuntes* [ponencia]. II Encuentro Nacional de Investigadores Contables, Universidad del Valle, Cali. http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_3noanteriores/No.11porikan/articulo2.pdf
- Pardo, A. (2002). Una pregunta sobre la pregunta. Un asunto de enseñar investigación. *Actualidades Pedagógicas*, (41), 113-119.
- Pérez, V., y Pinto, G. (2016). La investigación contable como herramienta didáctica en la docencia de la contabilidad. *Ciencias Administrativas*, (7), 37-47. <https://www.redalyc.org/journal/51116/5111652569006/html/>
- Polo, W. (2009). Características del currículum en la educación del profesional de la Contaduría Pública. En Ponencias, *XXI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública* (pp. 198-211). Fenecop; Coesco; Universidad del Quindío.
- Ramírez, D. F. (2017). Análisis y desarrollo de la educación contable: temáticas de su abordaje y principales problemáticas según el pensamiento estudiantil socializado por la Fenecop (2000-2016). *Cuadernos de Contabilidad*, 18(46). <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc18-46.adec>

- Restrepo, L., y Rodríguez, M. (2016). Educación en contabilidad ambiental. Una aproximación desde el pensamiento ambiental. En *Ponencias. xxvii Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública* (pp. 113-128). Fenecop; Gecua; Universidad de Antioquia.
- Ríos, R. A. (2013). La formación para la investigación de contadores públicos colombianos: un asunto de estrategia. *Revista Científica "General José María Córdova"*, 11(11), 175-206. <https://doi.org/10.21830/19006586.210>
- Saavedra, M. L., y Saavedra, M. E. (2015). La investigación contable en Latinoamérica. *Actualidad Contable Faces*, 18(31), 99-121. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25743363006>
- Tobón, S. (2008). *La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque complejo*. Grupo CIFE. <https://www.researchgate.net/publication/329440312>
- Trujillo, R. F. (2013, 2-4 de octubre). *Hacia una enseñanza contable por medio de la investigación* [ponencia]. xviii Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, México. <http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xviii/docs/8.13.pdf>
- Vasco, C. E. (2003). Objetivos específicos, indicadores de logros y competencias ¿y ahora estándares? *Educación y Cultura*, (62), 33-41.